

ELEKTRON HUKUMAT TIZIMIDA INNOVATION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLANILISHI

Эрназаров Алишер Эргашевич

СамИСИ Ахборот технологиялари кафедраси мудири, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD). alexchigatay1213@gmail.com

Джураев Нодиржон

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 1 курс ИРБ 123 гуруҳ талабаси

Аброров Жаҳонгирхон

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 1 курс ИРБ 123 гуруҳ талабаси

ДЖиянова Зарнигор

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 1 курс ИРБ 123 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390286>

Annotasiya: Maqolada Elektron hukumat platformasda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi sanab o'tilgan bo'lib, ular davlat boshqaruvi sifatini to'g'ri ta'minlash uchun zarurdir.

Kalit so'zlar: davlat boshqaruvi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron hukumat, innovatsion texnologiyalar, elektron hukumat platformasi.

Elektron hukumat (elektron hukumat) – fuqarolar va tashkilotlarga davlat xizmatlari ko'rsatish sifati va samaradorligini oshirish maqsadida davlat boshqaruvida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Elektron hukumatdagi innovatsion texnologiyalar davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonlarini takomillashtirish, ularni fuqarolar uchun yanada qulay va tezkor qilish imkonini beradi. Turli mamlakatlarda faol qo'llaniladigan innovatsion texnologiyalarga misollar:

1. Hukumat elektron portallari va veb-saytlari: Bular fuqarolar barcha kerakli ma'lumotlar va xizmatlardan foydalanishlari mumkin bo'lgan markaziy platformalardir. Bu erda ular soliq to'lashlari, arizalar topshirishlari, ruxsatnomalar olishlari va boshqa ko'p narsalarni olishlari mumkin. Bunday portallar xizmatlardan shaxsiy foydalanishni ta'minlaydi va ilgari davlat organlariga shaxsan tashrif buyurishni talab qiladigan jarayonlarni tezlashtiradi.

2. Mobil ilovalar: Elektron hukumatni rivojlantirishda mobil texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Mobil ilovalar yordamida fuqarolar davlat xizmatlari va ma'lumotlarini bevosita mobil qurilmalaridan olishlari mumkin. Misol uchun, ular arizalarni to'ldirishlari va topshirishlari, arizalari holatini tekshirishlari va muhim voqealar haqida bildirishnomalar olishlari mumkin.

3. Elektron identifikatsiya: Fuqarolar ma'lumotlarining xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlash uchun elektron hukumatlar turli xil elektron identifikatsiya usullaridan foydalanadilar. Masalan, davlat xizmatlarini olishda fuqarolarning shaxsini aniqlash uchun barmoq izlari yoki yuzni tanish kabi biometrik ma'lumotlardan foydalanish mumkin.

4. Bulutli texnologiyalar: Bulutli hisoblash sizga fuqarolarning katta hajmdagi ma'lumotlarini xavfsiz va foydalanish mumkin bo'lgan shaklda saqlash va qayta ishlash imkonini beradi. Bu fuqarolarga istalgan vaqtda va istalgan joydan o'z ma'lumotlari va xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi.

5. Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili: Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlilini joriy etish hukumatga samarali qarorlar qabul qilish va taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilash uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan foydalanish imkonini beradi.

Ushbu va boshqa innovatsion texnologiyalar davlat xizmatlarini ko'rsatishda yanada samaradorlik va qulaylik olib kelmoqda. Ular fuqarolarning davlat hokimiyatiga bo'lgan

ishonch darajasini oshirishga, byurokratik yukni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Kelajakda elektron hukumat tizimida bunday texnologiyalarning yanada rivojlanishi va qo'llanilishini kutishimiz mumkin.

Innovation-jarayon yangi ishlab chiqarish qurilmalarini, ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etishning yangi usullarini qo'llash orqali ishlab chiqarish usullarini takomillashtirish va joriy etishni o'z ichiga oladi. Bunday innovasiyalar mavjud ishlab chiqarish tashkiloti mahsulotini iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan. Ilmiy asoslangan innovasiya klassifikatsiyasi quyidagi mantiqiy tamoyillarga asoslanadi: innovasiyani qo'llash joyi; innovasiya maqsadi; innovasiyani joriy etish shakli.

Innovasiya ko'rinishiga qarab quyidagilarga bo'linadi:

- innovasiya masshtabi (transkontinental, transmilliy, hududiy, yuqori, o'rta, kichik);
- innovasiya natijalari (yuqori, quyi, mutadil);
- innovasiya samaradorligi (iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, integrallashgan);
- joriy etish izchilligi (tez, sekinlashgan, o'sib borish, bir xil meyorda, sakrash ko'rishida);
- joriy etilish sohasi (boshqarish, tashkil etish, ijtimoiy, ishlab chiqarish);
- ilmiy-texnik rivojlanish bosqichlari (ilmiy, texnik, texnologik, konstruktorlik, ishlab chiqarish, axborot);
- izchillik darajasi (bir xil meyorda, kuchsiz, ommaviy innovasiya va portlash).

Innovation mahsulotning hayot davri bosqichlari quyidagilardan iborat:

- Strategik marketing va loyiha oldi tadqiqotlari, ya'ni konseptual loyihalash.
- Yangilikni yaratish bo'yicha ilmiy-tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlari.
- Mahsulot ishlab chiqarishga tashkiliy-texnologik tayyorgarlik.
- Tijoratlashtirish (bozorga sotuvga olib chiqish) – katta miqdorda ishlab chiqarish va innovation mahsulotni sotish (innovation texnologiyani nusxalash va tarqatish).
- Yangi innovation texnologiyadan foydalanishda servis xizmati.
- Texnologik servis xizmat: mutadil faoliyat yuritayotgan firmada yangilikni qo'llash; asosiy, yordamchi va xizmat ko'rsatish texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish; yangi texnologiyani amalda qo'llashga loyiq katta tarkibdagi ishchi xodimlarni o'qitishni o'z ichiga oladi.

Ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug'ullanuvchi shaxs yoki ilmiy xodim – xodimlar guruhi bo'lib, ularning ijodiy faoliyatitizimlilik asosida ilmiy bilimlar majmuasini oshirishi va bu bilimlarni joriy etishning yangi qirralarini ochish, ilmiy tadqiqot ishlariga bog'liq ishlarni bajarilishida to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatishdan iborat. Ilmiy tadqiqot ishlariga qarab, ilmiy sektorlarga bo'linadi ijtimoiy-iqtisodiy maqsadli, ilmiy yo'nalishlar bo'yicha. Ilmiy sektor bo'yicha davlat sektori; tadbirkorlik sektori; oliy o'quv yurtlari, hususiy tijorat sektorlari. Tashkiliy va boshqaruv innovasiyalari mavjud: takomillashgan boshqaruv texnologiyalarini joriy etish; o'zgargan tashkiliy tuzilmani taqdim etish; yangi yoki katta miqdorda o'zgargan strategik korporativ yo'nalish. Innovasiya hayot davri tijoratlashish davriga qadar yoki sarf xarajatni qo'plagunga qadar deb belgilanadi.

Innovation faoliyatga bo'lgan umumiy sarf xarajat joriy va umumiy innovation faoliyatni yuritishga bo'lgan sarf, hususan, texnologiya olishga bo'lgan sarf, kurimalarni yangilashga bo'lgan sarf, ishlab chiqarish injineri, dizayn, ishlab chiqarishni ishga tushirish, innovation faoliyatga bog'liq trening o'tkazish, yangi texnologik marketing o'tkazish va mahsulotni takomillashtirishga bo'lgan sarf xarajat.

Innovation aktivlikni (jadallikni) murakablashtiruvchi faktorlar tarkibiga iqtisodiy – tavakkalchilik, yuqori darajadagi sarf xarajat, kam miqdoda moliyalashtirish, innovasiyaning uzoq muddat o'z-o'zini qoplashi; firma ichidagi –past darajadagi innovation salohiyat, yuqori malakali xodimlarni yetishmasligi, texnologik axborotning kamligi, bozor ma'lumotining yetishmasligi, innovasiyaga bo'lgan sarf xarajat nazorati muammasi, firma ichida muqobillikning yo'qligi, tashqi tashkilot xizmatidan foydalanmaslik, ko'paytirishning imkoni yo'qligi; boshqa faktorlar – texnologik imkoniyatning cheklanganligi, infratuzilmaning kamchiliklari, shaxsiy mulkning huquqiy himoyalanganligi, qonunchilik, standartlar va meyoriy xujjatlar, soliq, yangi mahsulot va yangi jarayonlarga moslashmagan istemolchilar.

Elektron hukumatdagi innovatsion texnologiyalar quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Elektron davlat xizmatlari (elektron davlat xizmatlari) – pasport olish, soliq deklaratsiyasini topshirish, tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazish va boshqa ma'muriy tartib-taomillarni amalga oshirish kabi davlat xizmatlarini Internet tarmog'i orqali ko'rsatish.
2. Big Data and Analytics – davlat organlari tomonidan to'plangan ommaviy ma'lumotlardan samaraliroq qarorlar qabul qilish va fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatish uchun foydalanish.
3. Internet of Things – turli qurilmalar va datchiklarni internet tarmog'iga ulash va davlat idoralari bilan axborot to'plash va almashish. Masalan, aqlli shaharlar trafikni boshqarish, energiyani tejash va xavfsizlikni yaxshilash uchun IoT texnologiyalaridan foydalanishi mumkin.
4. Sun'iy intellektdan foydalanish (Artificial Intelligence) - jarayonlarni avtomatlashtirish va mashinani o'rganish algoritmlari asosida qaror qabul qilish. Masalan, davlat idoralari arizalarni avtomatik tarzda qayta ishlash va resurslarni taqsimlash uchun sun'iy intellektdan foydalanishi mumkin.
5. Blokcheyn - bu ma'lumotlarni saqlash va uzatish uchun ishonchli va shaffof tizimlarni yaratish imkonini beruvchi taqsimlangan registr texnologiyasi. Ushbu texnologiya davlat operatsiyalari xavfsizligini ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashish uchun ishlatilishi mumkin.
6. Robotik jarayonlarni avtomatlashtirish - odatiy vazifalarni bajarish va biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun robotlar va dasturiy ta'minot robotlaridan foydalanish. Masalan, robotlar ilovalarni avtomatik ravishda qayta ishlashlari, muddatlarni kuzatishlari va kerakli harakatlarni eslatishi mumkin.
7. Cloud Computing - ma'lumotlarni saqlash, boshqarish va qayta ishlash uchun masofaviy serverlardan foydalanish. Bu davlat organlariga o'z infratuzilmasini saqlash uchun resurslarni tejash va onlayn xizmatlar ko'rsatish imkonini beradi.

Ushbu texnologiyalar davlat xizmatlari samaradorligini oshirish, davlat va fuqarolar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni soddalashtirish, elektron hukumat jarayonlarining shaffofligi va ishonchliligini oshirishga yordam beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan xolda quyidagi ta'riflarni keltirish mumkin: ilmiy-tadqiqot faoliyati – yangi bilimlarni olishga va qo'llashga qaratilgan; ilmiy-texnik faoliyat – texnologik, muxandislik, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa muammolarni yechish uchun fan va texnikani yagona tizim asosidagi faoliyatini ta'minlash uchun yangi bilimlarni olish va qo'llashga qaratilgan; ilmiy-tadqiqot ishi – ilmiy asos yaratishga qaratilgan va ma'lum bir ilmiy muammo bo'yicha bilimni tizimlashtirish va chuqurlashtirish, kengaytirish maqsadida bajariladigan qidiruv, nazariy va eksperimental xarakterga ega bo'lgan ishlar; tajriba-konstruktorlik ishlari

– ilmiy-tadqiqot ishlari natijalarini ishlab chiqarish na'munalarini yaratishga olib keluvchi texnik ishlanmalar.

References:

1. Ergashevich, E. A. (2023). Internet Tarmog'i Xizmat Turlarining Zamonaviy Tahlili. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 1(3), 174-176.
2. INTERNET TARMOG'I AXBOROT XURUJLARI. EA Ergashevich - ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 2023
3. Zamonaviy Logistika da Axborot-Kommunikatsiya Texnologiyalarining O 'Rni. EA Ergashevich, AS Dilmurodovna. *Journal of Innovation in Education and Social Research* 1 (3), 189-191
4. Ergashevich, E. A., & Bahronovna, C. G. (2023). INNOVATIVE TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS MANAGEMENT FUNCTIONS. *International Journal of Engineering Mathematics (Online)*, 5(2).
5. <https://lex.uz/docs/2833855>
6. <http://agroxizmat.uz/ru-RU/aboutegov>
7. <https://d-russia.ru/razvitie-elektronnogo-pravitelstva-v-uzbekistane.html?ysclid=lpw7pqc9cb976365725>
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-elektronnogo-pravitelstva-v-respublike-uzbekistan?ysclid=lpw7ogtc47428187576>